

MUSTAQILLIK YILLARIDA MADANIY YODGORLIKLARNING HOLATI, ULARNI O‘RGANISH BORASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR

*U.A.Sattorov,
Oriental universiteti o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqola madaniy yodgorliklarning holati, ularni tarixini o‘rganish, ta‘mirlash va qayta tiklash borasida amalga oshirilgan ishlarni o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotda mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng barcha sohalarda bo‘lgani singari madaniy sohada ham tub islohotlar amalga oshirilganligi, mazkur sohaga oid huquqiy tizim mustahkamlanganligi, tariximizga, ajdodlarimiz merosiga holis baho berish imkoniyati paydo bo‘lganligiga hamda qadimiy shaharlarimiz va u yerda joylashgan madaniy yodgorliklar, ularni ta‘mirlash va tiklash ishlariga oid tadqiqotlar tahliliga qaratilgan. Mavzuni yoritishda tegishli me‘yoriy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar, adabiyot va davriy matbuot materiallaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, YUNESKO, moddiy madaniy meros, nomoddiy madaniy meros, turizm, xalqaro aloqalar, restavratsiya.

Abstract. This article is devoted to the study of the condition of cultural monuments, their history, restoration, and reconstruction works carried out in this regard. The research focuses on the fact that, after our country gained independence, fundamental reforms were implemented in all spheres, including the cultural sphere; that the legal framework in this field was strengthened; that opportunities arose to give an objective assessment of our history and the heritage of our ancestors; as well as on the analysis of studies concerning our ancient cities and the cultural monuments located there, their restoration, and reconstruction works. In covering the topic, relevant regulatory documents, scientific research, literature, and periodical press materials were used.

Keywords: Uzbekistan, UNESCO, tangible cultural heritage, intangible cultural heritage, tourism, international relations, restoration.

Bugungi kunda YUNESKO bilan hamkorlikda yurtimizdagi madaniy yodgorliklarni asrash va ularni muhofaza qilish bo‘yicha hamkorlik aloqalari jadallashib bormoqda. Mamlakatimizda madaniy yodgorliklarni saqlash va muhofaza qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda, bugungi kunda madaniy yodgorliklarimiz mamlakatimiz ichki va tashqi sayyohlik ko‘satkichlarini oshiruvchi muhim omil deb qaralmoqda.

Yurtimizdagi mavjud tarixiy-madaniy yodgorliklarni ta‘mirlash va ularni asl holaticha saqlab qolish bugungi kunda dolzarflik kasb etmoqda hamda uning ilmiy ahamiyatini oshirmoqda. Jumladan, yodgorliklar va diqqatga sazovor joylarni muhofaza qilish Xalqaro Kengashi va Xalqaro Madaniyat Tashkiloti tashabbusi bilan har yili 18-aprel “Xalqaro yodgorliklar va tarixiy joylarni asrash kuni” sifatida keng nishonlanishi ham moddiy-madaniy yodgorliklarga bo‘lgan munosabat dunyoda qay darajada muhimligini ko‘rsatadi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimiz tarixidan darak beruvchi hamda tariximizda muhim o‘rin tutuvchi madaniy va tarixiy yodgorliklarga bo‘lgan e’tibor ijobiy tomonga o‘zgarganligini e’tirof etishimiz darkor. Bugungi kunda viloyatda joylashgan noyob tarixiy va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish, ularni tiklash, restavratsiya qilish ishlarida asl holatni saqlab qolish, tarixiy-madaniy yodgorlik hududlarida turizmni tashkil qilish va rivojlantirish, ularda an’anaviy faoliyat shakllarini tatbiq qilishda innovatsion yechimlarni joriy etish, kabi masalalar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, muqaddas qadamjolarini obodonlashtirish va ularning turistik salohiyatidan unumli foydalanishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar o‘tkazilib, mamlakatimizda turizm yanada rivojlantirish yuzasidan anchagina amaliy tadbirlar ham amalga oshirilmoqda.

Qashqadaryo vohasida Mustaqillik yillarida eng katta tadbirlardan biri sifatida 1993-yil 5-yanvarda Amir Temur va Mirzo Ulug‘bek nomlari bilan bog‘liq me‘moriy yodgorliklar ta‘miri bo‘yicha hamda Jahongir maqbarasi qoldiqlarini gidrogeologik sharoitini o‘rganish, uni muhofaza etish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqilganini ko‘rishimiz mumkin.

Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida jami 1321 ta moddiy-madaniy meros obyektlari mavjud bo‘lib, shundan 1043 ta arxeologiya, 210 ta arxitektura, 43 ta monumental, 35 ta diqqatga sazovor joylar mavjud².

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-dekabrda “Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida Madaniyat vazirligi huzurida Madaniy meros departamenti va hududlarda uning boshqarmalari tashkil etilgan³. Shu bilan birga, 2019–2021-yillarda moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, ilmiy tadqiq etish, targ‘ib qilish va ulardan oqilona foydalanishni tubdan takomillashtirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi” ham tasdiqlangan⁴.

1994-yil 29-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to‘g‘risida qarori qabul qilindi⁵. Shu munosabat bilan 1995-yilning 29-mart kuni Qashqadaryo viloyati hokimligida Amir Temurning voha aholisi tarixida tutgan o‘rnini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lib o‘tdi. Mazkur konferensiyada viloyat madaniy-ma‘rifiy sohasi vakillari, tarixchi olimlar va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 29-dekabrda qarorining 5-bandiga asosan viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda Amir Temur nomi bilan bog‘liq obidalar va qadamjolarini ta‘mirlash,

1 O‘zMA, M-7-fond, 1-ro‘yxat, 58-ish, 18-varaq.

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳамда Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган қарор ва фармонлар ижроси юзасидан Қашқадарё вилоятининг туризм соҳасида эришилган натижалар тўғрисида маълумот // Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси маълумоти, 2022 йил 14 март.

3 Allayev.M Qashqadaryo viloyati tarixiy-madaniy meros obyektlarini ta‘mirlash va muhofaza qilish tarixi (1991-2021 yy.). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Qarshi. 2024. – B 16.

4 Бозорова Ш. Таъмирга мухтож сардоба // Қашқадарё, 2020 йил 25 февраль.

5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 29 декабрдаги “Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги 630-сонли қарори // <https://lex.uz/docs/2329020>.

konservatsiyalash va obodonlashtirish tadbirlari belgilandi¹. 1995-yil 26-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “1996 yilni “Amir Temur yili” deb e‘lon qilish to‘g‘risida”gi Farmoni e‘lon qilindi². 1996-yilda YUNESKO Bosh konferensiyasining Amir Temur tavalludining 660 yillicini nishonlash to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi.

BMTning ixtisoslashgan tashkiloti YUNESKO Bosh konferensiyasi 32-sessiyasi Qarshi shaharsozlik madaniyatini ham e‘tirof etib, uning 2700 yillicini ulkan bayram sifatida nishonlash haqida qaror qabul qildi³. YUNESKO ishtirokida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 29-sentabrda “Qarshi shahrining 2700 yillicini nishonlashga tayyorgarlik ko‘rish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi va keng ko‘lamda tadbirlar rejasi belgilanib, bunyodkorlik ishlari boshlab yuborildi. Qarshi shahridagi Ko‘kgumbaz masjidi (XVI asr) o‘z mahobati bilan ajralib turadi. Amir Temur tavalludining 670 yillicigi oldidan Ko‘kgumbaz jome masjidi ta‘miri uchun davlat tomonidan 2 mlrd. 900 mln. so‘m mablag‘ ajratildi⁴.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 1-noyabrdagi “2013–2015-yillar davrida Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirish dasturi to‘g‘risida”gi qaroriga asosan viloyatdagi yodgorliklarni restavratsiya qilish uchun 17 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ ajratilgan. 2013-yilda mazkur qaror asosida Qarshi shahridagi Odina, Bekmir madrasalari, o‘zbek hammomi va Qarshi qal‘asida 567 million so‘mlik ta‘mirlash ishlari olib borildi⁵.

Viloyatning qadimiy shaharlaridan biri hisoblangan Shahrisabz shahrida 1993-yil 5-yanvarda Amir Temur va Mirzo Ulug‘bek nomlari bilan bog‘liq me‘moriy yodgorliklar ta‘miri bo‘yicha hamda Jahongir Mirzo maqbarasi qoldiqlarining gidrogeologik sharoitini o‘rganish, uni muhofaza qilish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Shahrisabz shahri tarixiy-me‘moriy yodgorliklari uchun ajratilgan mablag‘ 106,4 mln so‘mni tashkil etgan va ular Shamsiddin Kulol maqbarasi, Ko‘kgumbaz masjidi, Dorut-tilovat, Gumbazi Sayidon maqbarasi ta‘miriga sarflangan⁶.

2001-yili Shahrisabz shahrining 2700 yillik yubileyi tadbirlariga tayyorgarlik davomida Xiva, Samarqand, Buxoro va Qo‘qon shaharlaridan kelgan eng mohir ustalar shahardagi qadimiy obidalarda ta‘mirlash va mustahkamlash ishlarini olib borishdi. Shular jumlasiga, Oqsaroy me‘moriy obidasida 119 million so‘mlik ta‘mirlash ishlari bajarilib, uni Shahrisabzdagi “Meros” hissadorlik jamiyati ustalari amalga oshirdi⁷.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 20-fevraldagi “Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi qaroriga binoan qisqa fursat ichida shaharda 20 ta tarixiy-madaniy meros obyektlari qaytadan ta‘mirlandi⁸.

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 26 декабрдаги “Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги қарори // <https://lex.uz/docs/2329020>.

2 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 303-модда.

3 Чориев А. Ўзликни англаш воситаси // Қашқадарё, 2006 йил 1 сентябрь.

4 Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси маълумоти, 2022 йил 14 март.

5 Темиров Т. Обидалар ўзлигимиз ифодаси // Қашқадарё, 2014 йил 17 апрель

6 Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 60-иш, 35-варақ.

7 Шаҳрисабзда тўй тараддуди // Қашқадарё, 2002 йил 7 сентябрь.

8 Ражабова Х. Тарихий обидалар ўтмишдан дарак беради // Кеш, 2016 йил 15 апрель.

Ushbu qarorga muvofiq, hududni me'moriy rejalashtirish, qiyofasini yaxshilash maqsadida 36 ta obyektida bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Jumladan, Oqsaroy majmuasini Dorut-tilovat va Dorus-saodat majmualari bilan birlashtiruvchi xiyobondagi beton qilingan maydonlar o'rnida gulzorlar bilan o'ralgan yashil hudud barpo qilindi¹. Qashqadaryo vohasida me'moriy obidalar tarixini o'rganish, ta'mirlash va qayta tiklash borasida amalga oshirilgan ishlar va ularning ko'lamini yildan-yilga ortib borayotganligini e'tirof etishimiz lozim.

Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda madaniy yodgorliklar tarixini o'rganish, ularni saqlash va kelajak avlodga asl holatida yetkazish, ularni ta'mirlash va qayta tiklash, ushbu sohaga oid qonunchilik tizimini mustahkamlash, fuqarolarda mazkur soha bo'yicha daxldorlik va majburiyat hissini oshirish, xalqaro hamkorlik ko'lamini kengaytirish, shuningdek, turizm sohasini rivojlantirish bugungi kunning qilinayotgan va qilinishi kerak bo'lgan muhim vazifalaridir. Madaniy yodgorliklarni saqlash va muhofaza qilishda xalqaro hamkorlik aloqlari ham mustahkamlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бозорова Ш. Таъмирга мухтож сардоба // Қашқадарё, 2020 йил 25 февраль.
2. O'zbekiston milliy arxivi.
3. Allayev.M Qashqadaryo viloyati tarixiy-madaniy meros obyektlarini ta'mirlash va muhofaza qilish tarixi (1991-2021 yu.). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Qarshi. 2024.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳамда Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган қарор ва фармонлар ижроси юзасидан Қашқадарё вилоятининг туризм соҳасида эришилган натижалар тўғрисида маълумот // Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси маълумоти, 2022 йил 14 март.
5. Чориев А. Ўзликни англаш воситаси // Қашқадарё, 2006 йил 1 сентябрь.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон.
7. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, 1996 йилги ҳисобот папкаси маълумотлари.
8. Темиров Т. Обидалар ўзлигимиз ифодаси // Қашқадарё, 2014 йил 17 апрель
9. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси маълумоти, 2022 йил 14 март.
10. Саидов А. Соҳибқирон вояга етган замин // Кеш, 2016 йил 1 апрель
11. Ражабова Х. Тарихий обидалар ўтмишдан дарак беради // Кеш, 2016 йил 15 апрель.
12. Шахрисабзда тўй тараддуди // Қашқадарё, 2002 йил 7 сентябрь.

¹ Саидов А. Соҳибқирон вояга етган замин // Кеш, 2016 йил 1 апрель.